

- Orientação na UA
- Coorientação na UA
- Orientação/Coorientação em outra Universidade (país ou estrangeiro)

Esta versão contempla, exclusivamente, os doutoramentos concluídos até 31 de março de 2025.

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. p., no âmbito dos projetos UIBD/00194/2020 e UIDP/00194/2020,

DOI: [10.5281/zenodo.17287063](https://doi.org/10.5281/zenodo.17287063)